

УКРАИНСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

На правах рукописи

ШЕВЧЕНКО Валентина Владимировна

О ПРЕДЕЛЕ МОЩНОСТИ МАШИН ПОСТОЯННОГО ТОКА
И СПОСОБАХ ЕГО УВЕЛИЧЕНИЯ

05.09.01 - электрические машины

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата технических наук

В.Ш.

Научный руководитель доктор
технических наук, профессор
ТОЛЖУНОВ В.П.

Харьков - 1981

ОГЛАВЛЕНИЕ

	стр.
ВВЕДЕНИЕ	- 5
ГЛАВА I. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ РАБОТ	- 10
1.1. Факторы, ограничивающие коммутационную надежность двигателей постоянного тока предельной мощности	- 10
1.2. Проблема создания конструкции машины постоянного тока с немагнитным активным слоем	- 16
1.3. Применение многоходовых обмоток с целью повышения предельной мощности машины постоянного тока	- 22
1.4. Симметричные многоходовые обмотки	- 29
1.5. Вопросы работы машины постоянного тока предельной мощности при наличии различных видов асимметрии	- 31
1.6. Анализ работ, относящихся к исследованию возможности использования машины постоянного тока с криогенным охлаждением	- 36
Заключение к I главе	- 43
ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕСТНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АСИММЕТРИИ ОБМОТОК, ОБУСЛОВЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ	- 45
2.1. Постановка задачи	- 45
2.2. Продольно-поперечная схема замещения обмотки якоря машины постоянного тока и ее параметры	- 46
2.3. Параметры схемы составления уравнений	- 50
2.4. Решение систем уравнений. Анализ полученных результатов	- 57

2.5. Влияние несотной электрической симметрии на работу машины	- 66
2.6. Работа многоходовых ветлевых обмоток при наличии магнитной симметрии	- 75
Выводы к главе 2	- 78
ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ КОММУТАЦИИ МНОГОХОДОВЫХ НЕСИММЕТРИЧНЫХ ОБМОТОК ЯКОРИ НАШЕЛ ПОСТОЯННОГО ТОКА	
3.1. Постановка задачи	- 80
3.2. Влияние кривизны обмотки на величину средней реактивной Э.Д.С.	- 82
3.3. Влияние кривизны обмотки на условия деформирования	- 87
3.4. Влияние поля главных полюсов на коммутацию явлин постоянного тока с многоходовыми обмотками	- 88
3.5. Особенности протекания процесса собственно коммутации	- 93
3.6. Анализ влияния высших гармонических в кривой тока на коммутацию многоходовых ветлевых обмоток	- 102
3.7. Протекание контурных токов $\varepsilon/2p$ -го порядка	- 105
3.8. Протекание высокочастотной составляющей тока во коммутируемой секции	- 107
3.9. Влияние тока I_{ϕ} на кривую тока $i_s = f(t)$	- 110
3.10. Исследование факторов, влияющих на величину дополнительной Э.Д.С. вращения	- 111
3.11. Многоходовая обмотка якоря с немагнитным активным элементом	- 129
Выводы к главе 3	- 133

ГЛАВА 4. СИММЕТРИЧНЫЕ МНОГОХОДОВЫЕ ОБМОТКИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ БЕЗ УРАВНИТЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ П-ГО РОДА	- 135
4.1. Возможные варианты исполнения двухходовых обмоток	- 135
4.2. Специфические особенности предлагаемой схемы двухходовой симметричной обмотки	- 137
4.3. Экспериментальные результаты	- 141
Выводы к главе 4	- 147
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	- 149
ЛИТЕРАТУРА	- 151
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Акт экономической эффективности. Расчет экономической эффективности	- 164
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Программа для расчета растекания уравни- тельных токов в якорной обмотке при нали- чии местной электрической асимметрии на ЭЦВМ при использовании продольно-попереч- ной схемы обмотки (четвертое приближение)	- 171
СОДЕРЖАНИЕ	- 172

В В Е Д Е Н И Е

Определяющей задачей развития народного хозяйства СССР в 10-й пятилетке, как подчеркивалось на 25 съезде Коммунистической партии Советского Союза, является обеспечение значительного подъема материального и культурного уровня жизни народа, высоких темпов развития социалистического общественного производства, повышения эффективности его на основе достижений научно-технического прогресса и ускорения роста производительности труда [I]. Одной из отраслей, определяющих научно-технический прогресс, следует считать электроэнергетику, в частности, электромашиностроение.

В настоящее время электропривод с применением крупных двигателей постоянного тока (ДПТ) продолжает сохранять свое доминирующее положение в ряде отраслей промышленности. Повышение мощности объектов, в которых используются ДПТ, обуславливает требование к созданию так называемых двигателей предельной мощности. (Под "двигателем предельной мощности" мы понимаем машину постоянного тока, которая имеет предельно допустимую по условиям коммутации, кругового огня на коллекторе, нагрева и т.д. мощность при заданной частоте вращения машины). Обычно применяемый сейчас метод повышения мощности или, точнее, момента крупного электродвигателя состоит в создании его в двух- или, в общем случае, многоякорном исполнении. Однако в этом случае двигатель имеет ряд недостатков. Перечислим некоторые из них:

- увеличиваются общие габариты машины;
- повышается суммарная стоимость электродвигателя;
- возникает ряд проблем вследствие электрической связи двух или нескольких сочлененных на одном валу якорей.

Поэтому проблема создания максимально возможной мощности (момента) двигателя в единичном исполнении является в настоящее

времени одной из актуальнейших задач электромашиностроения. Наиболее перспективными направлениями решения указанной проблемы являются следующие:

- создание униполярной машины предельной мощности;
- создание обращенной синхронной машины, выполненной конструктивно подобно машине постоянного тока (МПТ) и питающейся через кольца от вентильных устройств;
- создание крупной МПТ в обычном исполнении с коллектором.

В настоящей работе рассматривается третье из указанных направлений.

Изучением вопросов в прямой или косвенной постановке связанных с повышением мощности МПТ в единичном исполнении, занимались практически все исследователи, работающие в этой области. Непосредственно над решением этих проблем работали Е. Арнольд, Р. Рихтер, К. И. Шевфер, А. Б. Иоффе, В. Т. Касьянов, А. С. Курбасов, Е. М. Синельников, И. М. Постников, И. Н. Рабинович, П. М. Игатов, В. С. Хвостов, М. П. Костенко, М. Н. Курочкин, О. Г. Вегнер, В. Н. Толкунов, В. В. Фетисов и другие авторы [2 + 20]. Но комплексного исследования факторов, ограничивающих дальнейшее повышение мощности МПТ в единичном исполнении, насколько нам известно, не проводилось.

Из известного выражения В. Т. Касьянова [7] для электромагнитной мощности МПТ

$$P_{\text{э}} = \frac{\pi}{2} \cdot A \cdot \frac{D_a}{W_s} \cdot \Delta U_{\text{ср}} \cdot \frac{a}{p}, \text{ кВт} \quad (1)$$

следует, что дальнейшее увеличение $P_{\text{э}}$ ограничивается допустимой величиной диаметра якоря D_a (по условиям механической прочности вращающихся частей), величиной линейной нагрузки A (по условиям коммутации и нагрева), величиной среднего межамельного напряжения $\Delta U_{\text{ср}}$ (по условиям создания допустимых потенциальных усло-

вий на коллекторе) и величиной реактивной э.д.с. E_r .

Создание новых, высокотемпературных типов изоляции позволяет считать, что на сегодняшний день проблема охлаждения для крупных машин постоянного тока не является определяющей.

Существенно снизить значение реактивной э.д.с., т.е. решить проблему коммутационной надежности машины, удастся только применяя новую конструкцию якоря — конструкцию с немагнитным активным слоем. Все другие методы позволяют снизить значение реактивной э.д.с. не более чем на 10 + 15 %.

Улучшить потенциальные условия на коллекторе возможно, применяя многоходовые петлевые или лягушачьи обмотки, т.е. увеличивая отношение a/p (где a — число пар параллельных ветвей обмотки; p — число пар полюсов машины).

Проведенный технико-экономический анализ якорных обмоток крупных прокатных ДПТ [23] позволил сделать вывод, что в таких машинах с экономической точки зрения целесообразно применять петлевые обмотки, а не лягушачьи (по коммутационной надежности и нагреву они равноценны). В связи с этим рассмотрение лягушачьих обмоток в данной работе не проводилось.

Существует целый ряд факторов, затрудняющих работу многоходовых обмоток. Важнейшими среди них являются: явное возрастание амплитуды высокочастотных гармоник, пульсации межламельного напряжения, интенсивное искрение машины в режиме холостого хода, ухудшение коммутации в режимах, близких к холостому ходу, "зебристость" коллектора и т.д. Выяснить причину появления этих факторов до конца не удалось пока, что объясняется недостаточностью исследования специфических явлений, возникающих в процессе коммутации, и обусловленных многоходовостью обмоток. Поэтому актуальность исследования коммутации многоходовых обмоток очевидна. Кроме того, насколько нам

известно, нигде и никто не рассматривал работы многоходовых обмоток в условиях магнитной и местной электрической асимметрии.

Общезвестно, что симметричные многоходовые обмотки лишены всех тех недостатков, которые порождаются нарушением условий симметрии. Однако практическое применение таких симметричных обмоток весьма ограничено, что объясняется сравнительно большими затратами на выполнение полного числа уравнительных соединений III-го рода и недостаточным исследованием целого ряда вопросов, связанных с рабочими свойствами симметричных обмоток.

В связи с этим основное внимание в работе будет уделено исследованию несимметричных многоходовых обмоток. А вопросу исследования симметричных обмоток будет посвящена отдельная глава.

Итак, перед настоящей диссертационной работой поставлены следующие задачи:

1. Исследование особенностей коммутации многоходовых несимметричных обмоток.

2. Исследование работы многоходовых обмоток при местной электрической асимметрии.

3. Исследование работы многоходовых обмоток при наличии магнитной асимметрии.

4. Исследование возможности применения симметричных обмоток, выполненных без уравнительных соединений II-го рода.

5. Анализ эффективных способов дальнейшего повышения единичной мощности МПТ на основе применения симметричной обмотки, а также якоря с немагнитным активным слоем.

В ходе работы будут также рассмотрены особенности работы многоходовых обмоток при расположении их в немагнитном активном слое. Немагнитный активный слой исследован достаточно хорошо в работах [13, 16, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 49] . Но особенности работы

многоходовых обмоток применительно к расположению их в немагнитном активном слое, насколько нам известно, исследованы недостаточно.

Исследования велись в соответствии с программой, разработанной на кафедре "Электрические машины и аппараты" Украинского заочного политехнического института г. Харькова совместно с НИИ завода "Электротяжмаш", завода "Электромашина" и НИИ ЛПЭО "Электросила".

Результаты исследований в виде отчетов переданы на завод "Электромашина", НИИ ЛПЭО "Электросила", а также представлены в опубликованных и находящихся в печати работах автора [107, 108, 114, 118, 119, 120] .

ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ РАБОТ

Как уже указывалось выше, электропривод с применением крупных двигателей постоянного тока продолжает сохранять свое доминирующее положение в ряде отраслей промышленности.

В настоящее время единичная мощность реверсивного двигателя на один якорь у нас в стране не превосходит 12500 кВт, а у зарубежных фирм — 10000 кВт, [22, 47] . Данные, характеризующие крупные прокатные двигатели, работающие в настоящее время, приведены в таблице I.I [25] .

Уже сегодня ощущается острая необходимость в более мощных машинах. Перспективы же развития промышленности ставят перед электромашиностроителями еще более сложные задачи. Но создание ДПТ мощностью 15 + 20 тыс. кВт в единичном исполнении связано со значительными трудностями: необходимостью обеспечения коммутационной надежности машины и потенциальными условиями на коллекторе. Современный уровень и перспективы развития крупных МПТ приведены на рисунке I.I [47] .

I.I. Факторы, ограничивающие коммутационную надежность двигателей постоянного тока предельной мощности

Как известно, коммутационная надежность машины определяется в основном двумя факторами: величиной средней реактивной э.д.с.

$E_{r\text{ср}}$ и коэффициентом демпфирования G_p .

В настоящее время величина реактивной э.д.с. для машин, выполненных на максимально допустимую мощность, достигает 12 + 15 В (в стационарном режиме). Данные же многочисленных исследований [2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 18, 22, 25 и т.д.] позволяют с уверенностью